

ISSN (o): 3030-3362

N^o 7(16)

27.06.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

SJIF-2024: 5.3

Murojaat uchun

[@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nuridinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

14 - 16 yoshli qizlarning sakrovchanlik qobiliyatining afzalliklari.

Po'latova Shahnoza Ikrom qizi

*O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali
Ta'lim sifatini nazorat qilish bo'limi bosh mutaxassisi.*

Annotatsiya: 14-16 yoshli qizlarning sakrovchanlik qobiliyati sport va umumiy jismoniy rivojlanishda muhim ahamiyatga ega. Bu yosh oralig'ida qizlar jismoniy rivojlanishining muhim bosqichida bo'lib, sakrash mashqlari orqali mushak kuchi, koordinatsiya va muvozanat yaxshilanadi. Shuningdek, bu mashqlar yurak-qon tomir tizimini mustahkamlaydi, suyak zichligini oshiradi va jarohatlarning oldini olishga yordam beradi. Sport natijalarini yaxshilash, o'z-o'ziga ishonch va motivatsiyani oshirish ham sakrovchanlik qobiliyatining afzalliklaridandir. Sakrash qobiliyati oyoqning tezligi va reaksiya vaqtini yaxshilab, qizlarning umumiy jismoniy sog'lig'ini va rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi.

Kalit sozlar: sakrovchanlik qobiliyati, mushak kuchi, koordinatsiya, muvozanat, chidamlilik, yurak-qon tomir tizimi, jarohatlarning oldini olish, sport natijalari, o'z - o'ziga ishonch

14-16-year-old girls jump skills advantages.

Polatova Shahnoza Ikram kizi

*Fergana branch of the State University of Physical Education and Sports of Uzbekistan
Chief specialist of the department of quality control of education.*

Annotation: The ability of girls 14-16 years old to jump is important in sports and general physical development. In this age range, girls are at an important stage of their physical development, and through jumping exercises, muscle strength, coordination and balance are improved. Also, these exercises strengthen the cardiovascular system, increase bone density and help prevent injuries. Improving sports results, increasing self-confidence and motivation are also among the advantages of jumping ability. The ability to jump improves the speed and reaction time of the foot, supporting the overall physical health and development of girls.

Key words: jumping ability, muscle strength, coordination, balance, endurance, cardiovascular system, Injury Prevention, sports results, self-confidence.

Kirish. 14-16 yoshli qizlarning sakrovchanlik qobiliyati (yoki sakrash qobiliyati) sport va jismoniy faoliyatda bir qator afzalliklarga ega. Bu yosh oralig'ida qizlar jismoniy rivojlanishining muhim bosqichida bo'lishadi va sakrovchanlik qobiliyati ularning umumiy jismoniy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Quyida bu afzalliklarning ba'zilari keltirilgan:

Mushak kuchini rivojlantirish: Sakrash mashqlari mushak kuchini oshirishga yordam beradi, ayniqsa oyoq va yadro mushaklarida. Bu esa sportchilarga tezroq va balandroq sakrash imkonini beradi.

14-16 yoshli qizlarning mushak kuchini rivojlantirish, sakrovchanlik qobiliyatini yaxshilashning muhim afzalliklaridan biridir. Mushak kuchining rivojlanishi sport va kundalik hayotda ko'plab ijobiy o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. Quyida mushak kuchini rivojlantirishning afzalliklari batafsil keltirilgan. Sakrovchanlik mashqlari, ayniqsa, oyoq mushaklarini rivojlantiradi. Tizza, son, va boldir mushaklari kuchayadi, bu esa qizlarga yuqoriroq sakrash va tezroq yugurish imkonini beradi. Oyoq mushaklarining kuchli bo'lishi sportda raqobatbardoshlikni oshiradi va jarohat olish xavfini kamaytiradi. Sakrovchanlik mashqlari faqat oyoq mushaklarini emas, balki butun tana mushaklarini kuchaytiradi. Yadro mushaklari (qorin, bel va orqa mushaklari) mustahkamlanadi, bu esa umumiy jismoniy kuchni oshiradi va boshqa jismoniy faoliyatlarda ham foydali bo'ladi. Kuchli mushaklar sport natijalarini sezilarli darajada yaxshilaydi. Qizlar kuchli mushaklar tufayli tezroq yugurish, balandroq sakrash va kuchliroq zarbalar berish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu ularga turli sport turlarida muvaffaqiyat qozonishga yordam beradi. Kuchli mushaklar chidamlilikni oshiradi. Sakrovchanlik mashqlari orqali rivojlangan mushaklar uzoq vaqt davomida charchamasdan ishlay oladi. Bu esa uzoq davom etadigan sport turlarida va jismoniy mashqlarda muhim ahamiyatga ega.

Koordinatsiya va muvozanatni oshirish: Sakrash mashqlari motor koordinatsiyasi va muvozanatni yaxshilaydi. Bu yoshdagi qizlar uchun juda muhim, chunki ular hali ham jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirmoqdalar.

Sakrovchanlik mashqlari turli xil harakatlarni bir vaqtda amalga oshirishni talab qiladi. Bu esa motor koordinatsiyasini yaxshilaydi. Yaxshi motor koordinatsiyasi qizlarga turli xil sport turlarida muvaffaqiyat qozonish, shuningdek, kundalik faoliyatlarni muvaffaqiyatli bajarish imkonini beradi.

Sakrovchanlik qobiliyatini rivojlantirish muvozanatni yaxshilaydi. Sakrash paytida tana pozitsiyasini saqlash va nazorat qilish muvozanatni talab qiladi. Yaxshi muvozanat sportda jarohat olish xavfini kamaytiradi va qizlarning umumiy harakat qobiliyatini oshiradi. Sakrovchanlik mashqlari tezkor reaksiya

va chaqqonlikni talab qiladi. Bu mashqlar orqali qizlar harakatlarni tez va aniq bajarishga o'rganadilar. Yaxshi reaksiya tezligi sportdagi raqobatbardoshlikni oshiradi va turli xil vaziyatlarga tezkor javob berishga yordam beradi. Koordinatsiya va muvozanatning yaxshilanishi sport natijalariga bevosita ta'sir qiladi. Yaxshi koordinatsiya va muvozanatga ega bo'lgan qizlar basketbol, voleybol, gimnastika va boshqa sport turlarida muvaffaqiyat qozonishlari mumkin. Bu qobiliyatlar ularning harakatlarini tezkor va samarali qilishga yordam beradi.

Aerobik va anaerobik chidamlilikni yaxshilash: Sakrash mashqlari yurak-qon tomir tizimini mustahkamlaydi va nafas olish imkoniyatlarini oshiradi, bu esa umumiy chidamlilikni oshiradi.

Aerobik mashqlar yurak-qon tomir tizimini mustahkamlaydi. Yurak urish tezligi va nafas olish hajmi oshadi, bu esa yurak va o'pkaning samaradorligini oshiradi. Yurak-qon tomir tizimi sog'lom bo'lishi butun organizm uchun foydalidir. Aerobik mashqlar yurak-qon tomir tizimini mustahkamlaydi. Yurak urish tezligi va nafas olish hajmi oshadi, bu esa yurak va o'pkaning samaradorligini oshiradi. Yurak-qon tomir tizimi sog'lom bo'lishi butun organizm uchun foydalidir. Aerobik mashqlar yog'larni yoqishga yordam beradi, bu esa tana massasini nazorat qilishda muhimdir. Bu yoshdagi qizlar uchun sog'lom tana vaznini saqlash juda muhimdir. Uzoq davom etadigan mashqlar (masalan, yugurish, suzish, velosiped haydash) orqali aerobik chidamlilik oshadi. Bu sportdagi umumiy chidamlilikni yaxshilaydi. Anaerobik mashqlar (masalan, sprint yugurish, og'irlik ko'tarish, plyometrik mashqlar) mushaklarining qisqa vaqt ichida katta kuch hosil qilish qobiliyatini oshiradi. Bu sportda yuqori tezlik va kuch talab qilinadigan vaziyatlarda muhimdir.

Jarohatlarning oldini olish: Kuchli mushaklar va yaxshi muvozanat jarohatlarning oldini olishda muhim rol o'ynaydi. Sakrovchanlik qobiliyatini rivojlantirish orqali qizlar o'zlarining suyaklari va bo'g'imlarini himoya qilishga yordam beradi.

Sport natijalarini yaxshilash: Ko'plab sport turlari, jumladan, basketbol, voleybol, gimnastika va atletika sakrash qobiliyatini talab qiladi. Sakrovchanlik qobiliyatini oshirish orqali qizlar o'z sport natijalarini yaxshilashlari mumkin.

Sakrovchanlik qobiliyatini rivojlantirish qizlarning harakatlarini tezkor va samarali qiladi. Bu ularning qisqa masofalarga tez yugurishi, kuchli zarbalar berishi va raqiblarini tezkorlik bilan yengishi uchun yordam beradi.

O‘z-o‘ziga ishonch va motivatsiyani oshirish: Jismoniy qobiliyatlarni yaxshilash qizlarning o‘z-o‘ziga ishonchini oshiradi. Ular sport va jismoniy faoliyatdan ko‘proq zavq olishadi va motivatsiyalari yuqori bo‘ladi.

14-16 yoshli qizlarning sakrovchanlik qobiliyatini rivojlantirish orqali o‘z-o‘ziga ishonch va motivatsiyani oshirish juda muhimdir. Bu yoshdagi qizlar uchun o‘z-o‘ziga ishonch va yuqori motivatsiya nafaqat sportda, balki maktabda va kundalik hayotda ham katta ahamiyatga ega. Quyida o‘z-o‘ziga ishonch va motivatsiyani oshirishning afzalliklari batafsil keltirilgan: Sakrovchanlik qobiliyatini rivojlantirish orqali qizlar o‘z yutuqlarini ko‘rib, ulardan zavq olishadi. Yangi balandliklarga sakrash yoki yangi rekordlarni o‘rnatish qizlarda katta qoniqish va ishonch hissini uyg‘otadi. Yaxshi jismoniy tayyorgarlik qizlarning o‘z tanasiga bo‘lgan ishonchini oshiradi. Kuchli va sog‘lom tanaga ega bo‘lish qizlarga o‘zlarini yanada chiroyli va qulay his qilishlariga yordam beradi. Sportda muvaffaqiyat qozonish qizlarning ijtimoiy hayotiga ham ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Ular jamoa o‘yinlarida faol ishtirok etishadi va jamoaviy ruhni his qilishadi, bu esa ularning ijtimoiy ishonchini oshiradi.

Oyoqning tezligi va reaksiya vaqtini yaxshilash: Sakrash mashqlari tezkor oyoq harakatlarini rivojlantiradi va reaksiya vaqtini kamaytiradi. Bu sportdagi muvaffaqiyat uchun juda muhim. Sakrovchanlik mashqlari oyoqning tekislik va sakrash tezligini oshiradi. Bu qizlarga tezkor yugurish, harakatlarni tez bajarish va turli sport turlarida yuqori tezlikda ishtirok etish imkonini beradi. Oyoqning tezligi zarbalar va otishlar vaqtini oshiradi. Bu esa sportda raqobatga tez otish, zarbalar berish va sport mashg‘ulotlarini tez va samarali bajarishga yordam beradi. Yugurish, otish va suzish mashqlari oyoqning suv vaqti vaqtini oshiradi. Bu qizlarning harakatlarini tez va samarali bajarishlariga yordam beradi. Sakrovchanlik qobiliyati reaksiya vaqtini oshirish qizlarning qaror qabul qilish va qo‘llash tezligini oshiradi. Bu esa ularga sport mashg‘ulotlarida va jismoniy faoliyatlarda tezroq reaksiya va samarali harakat qilishlariga yordam beradi.

Rivojlanish va sog‘liq: Sakrash mashqlari suyak zichligini oshiradi va umumiy jismoniy rivojlanishni qo‘llab-quvvatlaydi. Bu qizlarning sog‘lig‘ini yaxshilaydi va ularning o‘shishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Umuman olganda, 14-16 yoshli qizlar uchun sakrovchanlik qobiliyatini rivojlantirish nafaqat sportdagi muvaffaqiyatga erishishga yordam beradi, balki ularning umumiy jismoniy rivojlanishi va sog‘lig‘iga ham katta foyda keltiradi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, 14-16 yoshli qizlarning sakrovchanlik qobiliyatini rivojlantirishda aerobik va anaerobik chidamlilikni oshirish juda muhimdir. Bu qobiliyatlar sportdagi muvaffaqiyatga, umumiy jismoniy

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

salomatlikka va kundalik hayotdagi faoliyatlarga katta foyda keltiradi. Aerobik va anaerobik chidamlilikni rivojlantirish qizlarning jismoniy qobiliyatlarini maksimal darajada ishlatishga va rivojlantirishga yordam beradi. Tezkorlik, chidamlilik, kuch, koordinatsiya va muvozanat kabi qobiliyatlar sportdagi muvaffaqiyat uchun muhim ahamiyatga ega. Ushbu qobiliyatlarni rivojlantirish qizlarning sportdagi muvaffaqiyatiga, o'z-o'ziga ishonchiga va motivatsiyasiga katta foyda keltiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Voleybol nazariyasi va uslubiyati – OO'YU lari uchun darslik. Toshkent 2011.
2. E.U.Xudaybergenova - Malakali voleybolchi talabalarda to'p kiritish aniqligini an'anaviy mashg'ulotlar davomida shakllantirish dinamikasi.
3. S.M. Boyxo'jayev - Malakali voleybolchilarga xos jismoniy sifatlarni rivojlantirish metodikasi. Uslubiy qo'llanma. Toshkent – 2021
4. Sh.I.Po'latova - Voleybol bilan shug'ullanishning inson organizmiga ijobiy ta'siri. International Journal of Education, Social Science & Humanities. Finland Academic Research Science Publishers
5. Sh.I.Po'latova - Voleybolchilar tayyorlash jarayonini boshqarish. issn 2181-351 volume 2, special issue 12 october 2023,
6. Pulatov A.A., Isroilov SH.X., Qurbanova M.A. Voleybol // J.T. III kurs talabalari uchun ixtisoslik fanidan ma'ruza matnlari. – T., 2003. - 44 b.
7. Sh.I.Po'latova - Voleybol o'yinini o'rgatishning pedagogik asoslari. Vol.2 No.11 (2023): Educational Research in Universal Sciences (ERUS).
8. Sh.I.Po'latova - Umumiy o'rta ta'lim maktablarida jismoniy tarbiya o'qituvchisi kasbining o'ziga xos xususiyatlari va talablari. E Conference Zone. 2022/11/22
9. Sh.I.Po'latova - Umumta'lim maktablarida o'quvchilarni jismoniy tarbiya o'qituvchisi kasbiga qiziqishini shakllantirish samaradorligini oshirish shartlari va metodlari. vol. 2 no. 8 (2023): theory and analytical aspects of recent research.
10. Sh.I.Po'latova - Ways to determine students' interest and abilities in the profession of a physical education teacher. 2023: icde-turkey-jan
11. Sh.I.Po'latova - Umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilarini jismoniy tayyorgarligini oshirishda sport to'garaklarining o'rni. 2022: icde-turkey-september.
12. Sh.I.Po'latova - Принадлежность к разным возрастным группам особенности тренировки волейболистов. ISSN 2181-0664 Doi journal 10/26739/ 2181-0664
13. Sh.I.Po'latova - Zamonaviy voleybol o'yinida sakrovchanlikni rivojlantirishning dolzarbligi. Ijodkor o'qituvchi jurnali. 5 yanvar / 2024 yil / 35 – son.
14. Sh.I.Po'latova - Yosh voleybolchilarda tezkor-sakrovchanlik sifatini harakatli o'yinlar yordamida o'stirish samaradorligi. Ijodkor o'qituvchi jurnali. 5 yanvar / 2024 yil / 35 – son.

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 07 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 07 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 07 | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.